

O'ZBEK TILIGA INGLIZ TILIDAN O'ZLASHGAN VA O'ZLASHAYOTGAN SO'ZLAR HAQIDA BA'ZI MULOHAZALAR

Toshkent viloyati
Chirchiq davlat pedagogika instituti magistranti
Maxamatxo'jaeva G.U.

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek tiliga ingliz va boshqa tillardan o'zlashgan va o'zlashayotgan so'zlar va ularning o'zbek tili leksikasiga ta'siri ta'kidlanib o'tilgan.

Kalit so'zlar: o'zlashgan so'zlar, xorijiy so'zlar, informatsion texnologiyalar.

KIRISH

O'zbek tili leksikasiga o'zlashishini kuzatadigan bo'lsak 20 dan ortiq til o'zlashmalari mavjud, shuningdek, tilimizda o'zlashishi passiv bo'lgan bir qancha tillarning o'zlashmalari ham uchrab turadi. Mustaqillikkacha bo'lgan davrda "o'zlashgan" ayrim leksemalar rus tilining tabiatiga moslashgan holda tilimizga o'zlashgan. Masalan, chempionat, trenirovka, tanketka, kovboyka, kabi leksemalar so'ngida – at, – ka singari elementlarning kelish hollari inglizcha leksemalarning tabiatidan yiroq hisoblanadi. Shuningdek, bu kabi hodisani xaker, xuligan va xoil kabi leksemalarda h fonemasi o'miga x fonemasi ishlatilganidan ham sezish mumkin.

ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbek tili leksikasining katta qismini o'z qatlam leksemalari tashkil etadi. Lug'at boyligimizdagi forsha-arabcha, shuningdek, ruscha o'zlashma leksemalarning ham miqdori boshqa til o'zlashmalariga qaraganda katta bo'lib, hozirda ularning qatoriga inglizcha o'zlashmalarni ham kiritish mumkin.

Eski nashrdagi “o`zbek tilining izohli lug`ati”ga 80 ga yaqin inglizcha o`zlashma so`z kiritilgan bo`lsa, yangi nashrdagi “o`zbek tilining izohli lug`ati”ga 500 dan ortiq inglizcha o`zlashma so`z izohlangan. Shuningdek, “o`zbek tiliga o`zlashgan inglizcha so`zlarning izohli lug`ati”da 350 dan ortiq so`z, tashqari, vaqtli matbuotda qo`llanayotgan neologizmlar, "Inglizcha-o`zbekcha-ruscha axborot texnologiyalari va internetga oid qisqacha atamalar lug`ati" kabi inglizcha o`zlashmalar hisobiga mingdan ortiq leksema o`zlashganini aniq aytish mumkin.

Kundalik so`zlashuvda ishlatilayotgan va qo`llanilishi faol bo`lgan ayrim leksemalarning “o`zbek tilining izohli lug`ati” dan joy olmaganini kuzatish mumkin. Masalan, imij, koka-kola, minimarket, gipermarket, chizburger, xot-dog, chipsi, netbuk, blutus, flesh xotira, vay-fay, planshet, intranet kabi ko`plab leksemalar ham izohli lug`atimizdan joy olishi zarur.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Har bir tilda o`ziga xos o`rinsiz ishlatiladigan o`zga til unsurlari mavjud bo`lib, ular varvarizimlar sifatida izohlanadi. Hozirgi paytda yoshlar nutqida okey(OK – all correct) – ishlar besh; vau (wow) – ijobiy ma`nodagi his – hayajon ifodalovchi undov so`z; o yiss (o, yess) – tasdiq ma`noni ifodalovchi so`z; o,best – (bset) ishlar a`lo; hello (hello) – salom; bay (bue) – xayr kabi ingliz tili ta`sirida o`zlashgan varvarizimlar ham uchrab turadi. Zeroki, so`z o`zlashish jarayoni, o`zga tilning madaniyat, urf-odat, o`ziga xos rasm – rusumlari bilan bevosita bog`liqdir.

Ingliz tili hind-yevropa tillari oilasining german guruhiga kiradi. Inglizcha so`zlarning o`zlashishi nafaqat o`zbek tiliga, balki sobiq ittifoq tarkibidagi rus, chechen va gruzin kabi boshqa tillarga ham sezilarli ta`sir qildi. Biroq rus tili ingliz tili singari hind-yevropa tillari oilasiga mansub bo`lgani bois, ularda bu tilning ta`siri tilimizga nisbatan faolroq sezilishini kuzatamiz.

O`zbek tiliga inglizcha o`zlashma so`zlarning o`zlashish yo`llari turlicha yo`sinda bo`ladi. Qator yangi tushunchalar va hodisalar aynan o`zbekcha

nomlanishga ega bo'lmasa yoki o'zlashma so'z tushunchaning (sinonimiga nisbatan) turli qirralarini ifodalash va nomlash jihatidan o'zining ijobiy va samarali ta'siriga ega bo'lsa, shundagina to'g'ridan-to'g'ri o'zlashtirish yoki aynan o'zlashtirish usulidan foydalanilmoqda. Masalan, *chat (chat) – suhbat, bifshteks – (beefsteaks)* – qovurilgan mol go'shtini qaylaga solib beriladigan ovqat turi, *mani (money) – pul, boyfriend (boyfriend) – do'st, o'rtoq* kabi so'zlar ham ayrim reklama, bolalar kiyim-kechaklari yoki aholi e'tiborini tortuvchi buyumlarda aks etmoqda.

Izoh isboti sifatida E.A'zamovning "Bayramdan boshqa kunlar" qissasidan olingan parchaga e'tibor qaratamiz. Asar qahramonlaridan sanalgan Safuraning tilidagi parazit so'zlar ko'plab qo'llanishini kuzatish mumkin.

«Umuman, ko'p gapirib og'zini charchatmaydi Demoqchi bo'slgan fikrini biron bitta alomatroq so'zga jamlab qo'ya qoladi. Xuddi mashhur «0 'n ikki stul» dagi tantiq Ellochkaga o'xshab. Masalan: «bravo», «ujas», «genialno», «shik», «se lya vi», «chi gap», «oybay», «salut», «chao», «okey» va hokazo. Bu baynalmilal – qurama so'zlarni u doimo xitob bilan, ohangini keltirib talaffuz qiladi. Siz o'zbekcha gapiravering, u ana shu «til» da javob qaytaraveradi. Hello-o! BBlarga (Bakir bilan Bargida demoqchi) salut deb qiyqiradi u telefundayoq: ismlarini to'liq aytish ham unga malol kelsa kerakyoki oliftagarchilikkamikin?..

Bu so'zlar, odatda, tushuncha ifodalanishi jihatidan ingliz yoki boshqa tillarda o'z ekvivalentiga ega bo'lsa-da, biroq ulardan uslubiy jihatdan u yoki bu xususiyatiga ko'ra ma'noni tasviriy ifodalashiga ko'ra farqlanadi.

Ingliz va rus tillari bir til oilasiga mansub bo'lgani bois inglizcha so'zlarning rus tilida o'zlashish jarayoni o'zbek tiliga nisbatan faol va miqdoran ko'pchilikni tashkil etadi. Tilshunos olimlar ta'kidlaganidek, ko'pchilik inglizcha o'zlashma so'zlar tilda, avvalo, okkozional (muvaqqat) xarakterga ega bo'ladi, vaqt o'tishi bilan okkazional neologizmlar o'zining bilingvizm (ikki tillilik) xususiyatini kengaytira boshlaydi.

Hozirgi paytda gazeta, jurnal, radio eshittirish va teleko`rsatuvlarda muxlislarni o`ziga jalb etadigan mavzular nomi inglizcha so`zlar va ularning urf-odatlar bilan bog`liq holatlar tez-tez ko`zga tashlanadi. Mashhur siyosiy arboblardan, siyosatchilardan, iqtisodchilardan, jurnalistlardan ham o`zlarining nutqlarida sohalariga mos holatda o`rni bilan inglizcha o`zlashmalarga murojaat qilib turishadi.

Ko`pgina tilshunoslardan so`z o`zlashishining asosiy sababi sifatida quyidagilarni ko`rsatishadi: xalqlarning tarixiy aloqasi; yangi predmet, jarayon va tushunchani nomlash zaruriyati; nutqiy tejamkorlik imkoniyatiga intilish; ikki tildan foydalanishning alohida turi; chet tili so`zlarini yangilik sifatida qo'llash; biror millatning o`ziga xos udum yoki rasm-rusumlariga nisbatan ko`r-ko`rona ergashish.

Umuman olganda, so`z o`zlashish jarayoni tilning doimiy harakatdagi qonuni hisoblanib o`zbek tili leksikasiga o`zlashishi sezilarli darajada ta'sir qilgan 20 dan ortiq til o`zlashmalari mavjud.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa qilib aytadigan bo`lsak, tilimizga ingliz tilidan o`zlashgan so`zlarning o`zlashishida semantik tuzilishidagi o`zgarishlari ham har xil bo`lgan. Shunga ko`ra, ularni o`z ma'nosini saqlab qolgan o`zlashmalar, so`z ma'nolarining kengayishi, so`z ma'nolarining torayishi, o`zlashmalarning yangi ma'no kasb qilishi kabi til hodisalariga uchragan o`zlashmalar sifatida tasniflab o`rganish mumkin.

ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. Jomonov R. O`zbek tilida so`z o`zlashtirish va imlo muammolari. – T.:—O`zbekiston|| 2013.
2. A. Aliev, Q. Sodiqov. O`zbek adabiy tili tarixidan. - T. " O`zbekiston" 2014.
3. Alisher Navoiy. Muhokamatul lug`atayn. Toshkent. 2010, 46-6.
4. Superenskaya A.V. O`zlashgan so'zlar va amaliy transkripsiya. - M .: "Nauka", 2012.